

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ НА ЭСТРАДНОМ ФОРТЕПИАНО

Ганиева Л.М.

кандидат искусствоведения, доцент

Институт национального эстрадного искусства имени
Батыра Закирова при ГкУз

Аннотация: В данной научной статье, мы затрагиваем лишь высшую ступень обучения фортепианному искусству, следовательно, в институте Национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова при ГкУз. Исследуем педагогических новации, предлагаем свои методы обучения фортепианной игре.

Ключевые слова: педагогические новации, фортепиано, эстрада, игра, исполнение, музыкальная, произведение, обучение, студент, пианист, искусство, инструмент, технология, техника, мастерство.

Игра на фортепиано – сложный, многогранный, творческий процесс, который осваивается на основе принципов разрабатываемых педагогом. Специфика вузовской ступени эстрадного образования заключается в том, что студент приходит в высшее образовательное музыкальное заведение уже с определённым опытом профессионализма. Высшая школа становится развитием совершенствования мастерства, шлифовки, усложнения и углубления мировоззрения музыканта. Это обуславливает возрастание системных требований к психологической подготовке музыкантов в институте. В частности, это связано с новым содержанием образования, перенесением акцента усвоения, умения и навыков на более качественно новый уровень музыкального мышления. На сегодняшний день, система музыкального образования не только сохраняет и приумножает исполнительские традиции инструментальных школ, но и внедряет в практику новации эффективного педагогического обучения.

Повышение качества образования – единственно правильный путь развития Нового Узбекистана - отмечает Президент Республики Узбекистана Ш.Мирзиёев. [1.; 1] Студент должен быть психологически подготовлен на формирование высокой культуры обучения. Перед нами стоит сложная задача подготовки и переподготовки кадров в области воспитания и психологии, а также по предметным дисциплинам. Обучение музыкальному искусству это проблема не только педагогическая, но и психологическая. Важнейшая функция психологии в общей системе научного знания состоит в том, что она,

синтезируя в определённом отношении достижения ряда других областей научного знания, является интегратором всех научных дисциплин, объектом исследования которых становится человек.

Чтобы овладеть исполнительским мастерством, необходимо обучать студента преодолевать трудности, игровые навыки, ощущать моторику, звуковые, штриховые, аппликатурные сложности. Чем выше исполнительский уровень преподавателя, тем больше у него оснований для формирования педагогического мастерства. Несомненно, это требует как специального образования в области многих дисциплин, в частности, в предметах педагогика и психология, так и профессионального владения музыкальностью. Данные критерии включают в себя уровень освоения содержания индивидуальной учебной программы. Педагогическая новация обучения основана на современных дидактических принципах эстрадной, джазовой фортепианной школы. Остановимся подробнее.

К педагогическим новациям относится *модульное обучение*. Это связано с последовательным использованием компьютеризации, сенсорики на фортепиано. Новация в широком смысле означает изменение, обновление, отражающее на конечных действиях, или в деятельности конечного продукта, обогащение алгоритма новыми технологиями. Следовательно, новшество, которого не было ранее, теоретическое знание, метод, принцип. В музыкальном искусстве, в частности, фортепианной педагогике используются новые технологии обучения. Всё чаще в музыкальную программу студента включаются *электронные технологии* – совокупность аппаратных и программных средств, которые обеспечивают восприятие человеком, реверберацию звучания инструментов по новому. Акустические возможности инструментов более расширяются. Это касается не только фортепиано, но и использование ударных электронных барабанов в ансамбле. Вместе с ними возросла значимость и *мультимедийной техники*.

К концу XX века стали появляться новые виды инструмента фортепиано. И это связано с развитием науки и техники. Синтезаторы, цифровые фортепиано, электронные клавишные инструменты. Они отличаются по звучанию, масштабом и клавиатурой. Для обучения фортепианной игре часто используют и маленькие цифровые фортепиано с четырьмя октавами. Преимущество такого рода инструментов в удобстве использования наушников, интерактивных, акустических iPad форм обучения. Они часто выходят из строя из-за влажности погоды. К примеру, подготовлены мировые проекты по использованию мультимедийной техники. Данной проблемой занимались такие учёные как В.Гульчевская, В. Беспалько Г. Селевко, В. Фоменко.

В связи с этим возросла проблема *акустики, реверберации звучания инструментов*. Она занимает ключевую роль в исполнении эстрадных музыкальных произведений. Новые акустические возможности электронной музыки дают творческий простор композиторам и исполнителям, использовать современные звучания. Это и новые методы исполнения: колотушки, занг, внедрение этнических инструментов в ансамбле с фортепиано, удары смычком по струнам рояля, барабана, спонтанная импровизация исполнителя, основанная на мультимедийной технике современной аппаратуры. Яркие тембры ударных инструментов при использовании мультимедийной техники, в ансамбле с фортепиано создают новую акустическую ауру произведению.

Следующим этапом обучения становится *умение слышать и слушать музыкальную ткань произведения* - психологическое воспроизведение пьесы. В классе, занимаясь с учениками, педагог многое объясняет, что-то показывает, но, прежде всего, он их слушает, *дискусирует*. Педагог, тем самым, даёт мотивацию; творческий, энергетический, яркий психологический импульсы. И в этом заключается мастерство педагога. Студент чувствует, слышит, понимает, хватается мотивацию. Здесь задействованы четыре органов чувств: ухо, глаз, нервная система, подкожные органы пальцев; также дополнением к нему является механизм человека, аппарат руки и мозг.

Автор в работе со студентами учитывает принцип *четырёх К*. В частности, *креативное мышление, критицизм, коммуникация, коллаборация*. Остановимся подробнее на них. К примеру, при развитии *креативного* мышления студент движется вперёд, развивает своё мышление творчески. У него вырабатывается аналитика. Задача педагога дать простор студенту, учить самостоятельно, работать и использовать новые технологии, самому найти нужную интерпретацию произведения. В этом случае, у студента развивается, *картинное мировосприятие, видение себя* в данном сочинение. Раскрытие пространственного мышления пианиста можно назвать и картинным мировосприятием.

Студенту полезно исполнять свой пройденный музыкальный репертуар, интерпретировать, укреплять свои игровые навыки, развивая *картинное мировосприятие* на концертной эстраде. Для этого пианисту в своей программе, следует иметь хотя бы два музыкально-художественных произведений. Это позволяет систематизировать исполнительское мастерство, совершенствовать игровые навыки и манеры. Целесообразно начинать изучение произведений эстрадных композиторов, применяя новые методы обучения. Они помогают постичь секреты эстрадного исполнительского мастерства. Поэтапное изучение от простого к сложному приводит к

результатам правильно чувствовать форму произведения, умение отличить эстрадный стиль от какого-либо другого.

На данном этапе освоить музыкальную программу и услышать себя со стороны помогает система интернета, компьютеров, смартфонов. Записав своё исполнение на фортепиано через технологическую видео систему, студент слышит себя со стороны. Быстро освоив модель интернета, молодое поколение старается прослушать через youtube музыкальное сочинение в разных версиях, интерпретациях. Здесь мы используем метод *критицизма*. Студент должен уметь отличить исполнение роботов от живого исполнения на фортепиано. На сегодняшний день, музыкальные произведения часто играют робот - машины. Искусственный интеллект имеет свои недостатки. Студент слушает и анализирует недостатки робота исполнителя. Отличает хорошее от машинальной, бездушной интерпретации, выявляет недостатки игры, критикует.

Коммуникативный метод обучения – общение исполнителя со слушательской аудиторией, развитие артистизма. Всё это подготовка студента к публичному выступлению. Артистизм - исполнительская, психологическая способность, развивающаяся с годами. Пианисту, следует подготавливать себя с психологической стороны деятельности. Обыгрывать программу до концерта два, три раза, общение со слушателями, создание духовного сотворчества на концерте. Здесь должна быть задействована психология музыкального искусства. Готовить себя со всех со сторон к сценическому мастерству. Это и подготовка соответствующих артистических костюмов на концерт: национальных, классических, этнических. Всё это зависит от драматургии произведения. Педагогические новации также должны быть основаны на традициях, национальности, ментальности.

Разрабатывая комплексы психорегулирующих средств, для оптимизации концертной деятельности студентов, артистическая способность решает задачи укрепления нервной системы, поддержания психического здоровья в условиях напряжённого творческого подъёма (концерта), труда и одновременно – вопросы тренировки и развития творческих возможностей личности. Следовательно, автор предлагает свою разработанную педагогическую новацию - подготовка человека к сценическому исполнению. Это *виртуальный метод аудитории* с использованием компьютера 3 D. Студент видит большую публику перед собой через очки 3 D, при этом волнуется, и развивает свой артистизм, создаёт своего рода духовную нить со слушателями. Ещё один педагогический метод новаций – *коллаборация за фортепиано*. Это означает сотрудничество. Работа с педагогом, помощь инициатора в выявление образной драматургии произведения; или игра студента с педагогом в два рояля.

Музыкант слышит и слушает себя со стороны, вместе с педагогом чувствует сочинение. Потому как, произведение живёт во временном пространстве. И каждый раз интерпретация звучит по-разному. Это связано с рядом разных условий; к примеру, с эмоциональным восприятием жизни, характером, настроением личности.

При работе со студентами, автор прибегает и к другим новациям. Следовательно, беседа за роялем, видеотренинги. В частности, **беседа за роялем**; данный метод предназначен для того, чтобы усилить потенциальные возможности студентов. Она построена на диалогическом участии студента и педагога. Специалисты по интенсивным технологиям считают беседы и диалоги лучшей моделью для периодических индивидуальных занятий. Это интенсивное взаимодействие, за счет наличия инновационного знания, импровизации, освоения алгоритмических модулей. **Герменевтик беседа** – (от латинского слово, объяснение, интерпретация материала) - искусство рассказа текста. [4.]. Цель – объяснение материала с конкретными примерами, нотными материалами, исполнением со стороны педагога. **Беседа Сократа** – направлена на развитие диалектического мышления, осмысление секретных информации. [4.].

Данные методы учат мыслить. Ещё одним методом, выработанным автором - *метод схем за фортепиано*. Он используется при работе над техникой исполнителя. В частности, это способы: остановки на первой, второй и третьей доле в тактах. Свободному, непринуждённому исполнению на фортепиано технических и полифонических произведений помогут данные способы. В частности, схемы, следует изучать поэтапно. Всё это позволяет по-новому взглянуть на интерпретацию эстрадного сочинения. Они предусматривают: последовательность слов; рождение новых мыслей; взаимосвязь слов и запоминание последовательности.

СХЕМЫ

1 1 1 1 1

Остановки на второй доле в такте

2 2 2 2

Остановки на третьей доле в такте:

3 3 3 3 3 3

Остановки на четвертой доле в такте

4 4 4 4

Метод ситуационного обучения - конструирование дизайнов единичных и множественных случаев. Он используется для логического продолжения индивидуальных занятий или даже вкрапление в них. Поэтому ситуации всегда находятся в рамках конкретной темы. Характер кейс-стади позволяет широко использовать эту технологию. Формируя у обучаемых самостоятельность и инициативность, умение ориентироваться в широком круге вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Исполнитель должен быть всегда в поиске новых технологий обучения, не останавливаясь на достигнутом. Искать современные интерактивные упражнения. В отличие от учебных задач в подобных ситуациях отсутствует четко выраженный набор исходных данных, которые необходимо использовать для получения единственного правильного решения. Вместе с тем, проведенное исследование показало целесообразность продолжения научных открытий и поисков, форм и средств организации процесса в фортепианной педагогике.

Педагогические новации как и игра на инструменте фортепиано всё время обновляется и совершенствуется; не стоит на месте. Используя их, педагог должен учитывать индивидуальные способности студента и выбирать те новации, которые способствуют качественному развитию образования, профессионализма, наконец, творческому росту личности.

Литература:

- 1.Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана.// www.prezident.uz. 20.12.2022.
- 2.Янги Ўзбекистон маъмурий ислохотларини амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида Ўзбекистон республикаси Президентининг фармони // www.prezident.uz. 21 декабрь 2022.
3. Т.Стражникова Современные технологии обучения в музыкальном образовании // М., 2009.
4. Панфилова Инновационные педагогические технологии. М., 2009. 500с.